

УДК 551.583

Влияние глобального потепления климата на испаряемость на территории Челябинской области

В.И. Пуятин, научный сотрудник

Д.Ю. Нохрин, кандидат биологических наук

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Аннотация. Методом динамического моделирования установлено, что за 1966-2020 гг. испаряемость воздуха в зимне-весенний период (ноябрь-апрель) увеличилась в сумме в северной лесостепи (Челябинск) в сумме – на 35 мм, в степной зоне (Бреды) – на 33 мм, горно-лесной зоне (Златоуст) – на 27 мм, в южной лесостепи (Троицк) – на 22 мм. Наименьшее увеличение испаряемости отмечено на метеостанции Верхнеуральск (на 17 мм).

Ключевые слова: изменение климата, испаряемость воздуха, тренд.

The impact of global warming on evaporation in the Chelyabinsk region

V.I. Putyatin, Researcher

D. Yu. Nokhrin, candidate of biological sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Abstract. Using the method of dynamic modeling, it was found that for 1966-2020. the evaporation of air in the winter-spring period (November-April) has increased in total in the northern forest-steppe (Chelyabinsk) in total – by 35 mm, in the steppe zone (Bredy) – by 33 mm, in the mountain-forest zone (Zlatoust) – by 27 mm, in the southern forest-steppe (Troitsk) – by 22 mm. The smallest increase in evaporation was noted at the Verkhneuralsk meteorological station (by 17 mm).

Keywords: climate change, air evaporation, trend.

Введение. Изменение климата является важнейшей научной проблемой современной эпохи, от решения которой зависит существование человеческой

цивилизации [1]. Это обусловлено тем, что глобальное потепление оказывает всеобъемлющее влияние на сельскохозяйственное производство [2-5]. Для того, чтобы выявить общие закономерности этого процесса и разработать упреждающие меры, направленные на эффективное использование положительных сторон потепления, необходимы планомерные климатические исследования в каждом регионе Российской Федерации. Начиная с 2000 г. такие исследования проводятся учеными Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства. Полученные результаты широко освещались в научной литературе [6-15]. Выявленные закономерности сразу же нашли применение при корректировке селекционных программ [16-17] и технологий возделывания плодово-ягодных культур и картофеля [18]. Вместе с тем в предыдущих работах не учитывался один из важнейших метеорологических факторов – влажность воздуха.

Относительная влажность воздуха формируется под влиянием температуры воздуха (связанной с радиационным режимом), суммы осадков, общей и местной циркуляции атмосферы, облачности и ветра [19]. Поэтому её изменение может оказать существенное влияние на продукционный процесс культур. Чем ниже влажность воздуха, тем выше испаряемость воды с поверхности водоемов, почвы и растений. Испарение воды с поверхности растений в свою очередь играет большую роль в жизнедеятельности возделываемых культур. Во-первых, испарение с поверхности растения понижает его температуру и является верхним насосом, обеспечивающим работу корневой системы. Во-вторых, вода, поднимаемая из почвы корнями, представляет собой раствор различных минеральных солей, который служит для питания и роста растения. В-третьих, от испаряемости через интенсивность процесса транспирации, определяющегося водоудерживающей способностью тканей зависит водный обмен ткани и, соответственно, все жизненные процессы в растении, в том числе свойство переносить неблагоприятные условия внешней среды [20].

Целью исследований являлся анализ изменения показателя испаряемости на территории Челябинской области за период 1966-2020 гг.

Материал и методы. Объект исследований – данные по метеостанции г. Челябинск и временные ряды Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации – мирового центра данных (для остальных пунктов) [21]. Испаряемость рассчитывается по формуле Н.Н. Иванова:

$$E = 0,0018 \times (t + 25)^2 \times (100 - a), \text{ где}$$

E – испаряемость, мм;

t – температура воздуха;

a – относительная влажность воздуха [20].

Обработка данных и нахождение закономерностей в динамике отдельных показателей проводились в программе Excel с использованием методов динамического моделирования [22].

Результаты и их обсуждение. Несмотря на то, что в формулу испаряемости непосредственно входят только два климатических элемента – температура и относительная влажность воздуха, каждый из них является в свою очередь комплексным, отражающим многие частные элементы климата. Так, температура воздуха, как уже было сказано выше, зависит от радиационного баланса, циркуляции атмосферы, от количества испаряющейся с почвы и растительного покрова влаги, от облачности и т.д. Относительная влажность воздуха в свою очередь отражает влияние температуры воздуха, связанной с радиационным режимом, осадков (поскольку они изменяют относительную влажность), общей и местной циркуляции атмосферы, облачности и ветра [20].

С сельскохозяйственной точки зрения испаряемость необходимо, прежде всего, рассматривать как относительный показатель транспирации растений в природных условиях. То есть с увеличением испаряемости или иссушающей способности воздуха возрастает транспирация у растения и наоборот.

Высокие значения испаряемости в зимне-весенние периоды постоянны на Дальнем Востоке, в горах Средней Азии и Нижнем Поволжье. Для этих регионов предлагается следующая шкала оценки испаряемости и состояния растений: если средняя испаряемость в зимние месяцы более 35 мм, то

неустойчивые и среднеустойчивые сорта смородины, малины, молодые посадки яблони, вишни подвергаются сильному зимнему иссушению. При показателе ниже 25 мм в месяц насаждения перезимовывают без повреждения; при значении испаряемости в пределах от 25 до 35 мм растения, в зависимости от сорта, имеют слабые повреждения [23].

Анализ показателя испаряемости показал, что в условиях г. Челябинска превышение оптимального уровня (25 мм и менее) в зимние месяцы отмечалось только один за период наблюдений – в ноябре 2013 году ($E = 33,6$ мм). Тогда как в марте угроза иссушения плодово-ягодных растений из-за чрезмерной испаряемости возникает значительно чаще: В марте 1990 года испаряемость составила 25,4 мм, в 2008 г. – 26,2 мм, в 2014 г. – 29,8 мм, в 2015 г. – 37,1 мм, в 2017 г. – 26,5 мм, в 2019 г. – 30,3 мм и, наконец, в 2020 г. – 45,2 мм. Следует отметить, что за первые 24 года наблюдений (1966-1989) этого не случилось ни разу, за период 1990-2000 гг. – отмечалось лишь однажды (в 1990 г.), в первом десятилетии XXI века – также 1 раз (в 2008 г.). Тогда как за последние 10 лет испаряемость в марте 5 раз превышала пороговое значение (25 мм), ставя под угрозу перезимовку садовых насаждений. Динамика испаряемости на широте Челябинска представлена в таблице 1.

Таблица 1 – **Изменение испаряемости в зимне-весенние периоды на широте г. Челябинска (среднее за пятилетку)**

Годы	Месяцы					Среднее
	XI	XI	I	II	III	
1966-1970	19,4	3,5	3,3	6,8	18,2	10,2
1971-1975	14,8	6,8	4,9	4,6	17,1	9,6
1976-1980	13,0	5,4	3,4	4,9	15,5	8,4
1981-1985	14,3	7,2	4,6	4,7	14,2	9,0
1986-1990	14,4	6,2	3,7	7,7	19,0	10,2
1991-1995	13,4	3,4	5,2	5,6	14,0	8,3
1996-2000	12,3	11,3	4,1	7,3	16,2	10,2
2001-2005	14,4	5,9	6,5	7,0	20,3	10,8
2006-2010	19,8	7,9	3,5	6,2	22,5	12,0
2011-2015	17,5	8,1	4,5	7,1	22,7	12,0
2016-2020	19,6	7,9	6,2	10,4	28,5	14,5

В горно-лесной зоне (Златоуст) в зимние месяцы испаряемость находится в пределах нормы. Превышение значения 25 мм отмечено лишь однажды – в 2013 году, когда этот показатель достигал 26,8 мм. Тогда как в марте превышение отмечалось 5 раз: в 1978 г. – 28,8 мм, в 1989 г. – 35,5 мм, в 2015 г. – 31,3 мм, в 2017 г. – 29,4 мм, в 2019 г. – 31,9 мм (таблица 2).

Таблица 2 – Изменение испаряемости в зимне-весенние периоды на широте г. Златоуста

Годы	Месяцы					Среднее
	XI	XI	I	II	III	
1966-1970	11,8	3,1	2,3	4,8	15,1	7,4
1971-1975	13,0	9,0	3,0	6,0	14,2	9,0
1976-1980	10,8	5,0	3,9	4,7	17,8	8,4
1981-1985	9,3	6,9	5,6	4,6	13,1	7,9
1986-1990	10,5	5,1	3,4	8,3	21,8	9,8
1991-1995	11,3	4,3	5,7	6,9	16,6	9,0
1996-2000	10,7	7,0	3,3	7,3	16,8	9,0
2001-2005	10,7	4,3	5,4	6,6	16,4	8,7
2006-2010	13,8	6,3	4,1	7,1	20,7	10,4
2011-2015	11,9	6,9	5,0	8,0	19,3	10,2
2016-2019	13,9	8,3	5,1	10,6	24,2	12,4

В южной лесостепной зоне (Троицк) на протяжении всей зимы и в марте испаряемость, как правило, находится в пределах нормы. За период 1966-2019 гг. зафиксировано только два случая превышения критического значения (25 мм): в марте 2019 г. (25,5 мм) и в ноябре 2013 г. (30,1 мм) (таблица 3).

Таблица 3 – Изменение испаряемости в зимне-весенние периоды на широте г. Троицка

Годы	Месяцы					Среднее
	XI	XI	I	II	III	
1966-1970	16,2	4,1	2,9	5,3	14,1	8,5
1971-1975	16,0	8,4	4,7	6,7	15,5	10,2
1976-1980	11,8	5,8	4,4	5,2	14,2	8,3
1981-1985	11,7	7,0	5,6	4,6	10,7	7,9
1986-1990	12,0	6,1	4,1	7,7	15,5	9,1
1991-1995	12,0	5,3	6,5	6,1	13,3	8,6
1996-2000	11,5	8,3	5,0	8,1	14,6	9,5
2001-2005	14,2	5,7	6,8	7,1	15,8	9,9
2006-2010	17,2	8,0	4,6	7,0	19,4	11,2
2011-2015	15,5	7,7	4,7	7,1	16,1	10,2
2016-2019	15,7	8,4	5,6	9,6	19,8	11,8

Аналогичная закономерность наблюдается и в степной зоне Челябинской области (Бреды), где за период с ноября по март (включительно) испаряемость за 1996-2019 лишь три раза превышала 25 мм: в марте 2006 г. (26,7 мм) и в ноябре 2009 (25,8 мм) и 2013 гг. (25,4 мм). Как видим, превышение не столь существенное, чтобы оказать серьезное влияние на состояние плодово-ягодных растений в зимне-весенний период (таблица 4).

Таблица 4 – **Изменение испаряемости в зимне-весенние периоды на широте с. Бреды**

Годы	Месяцы					Среднее
	XI	XI	I	II	III	
1966-1970	14,3	2,8	1,9	3,2	9,6	6,3
1971-1975	13,1	5,6	3,6	3,3	9,4	7,0
1976-1980	11,2	5,4	2,8	3,9	12,1	7,1
1981-1985	11,3	5,6	3,9	4,0	9,5	6,8
1986-1990	14,1	6,4	3,8	4,7	9,7	7,7
1991-1995	11,6	4,6	4,7	4,8	11,8	7,5
1996-2000	13,8	8,4	5,0	6,4	10,9	8,9
2001-2005	16,6	6,6	6,6	6,3	15,2	10,2
2006-2010	19,2	7,7	3,5	5,5	19,7	11,1
2011-2015	14,7	6,3	2,9	3,3	11,9	7,8
2016-2019	16,5	5,5	3,0	5,8	14,1	9,0

На метеостанции г. Верхнеуральска инструментальные наблюдения за относительной влажностью воздуха ведутся с 1971 года. Анализ данных, полученных при расчете испаряемости (таблица 5), показал, что за полувековой период этот показатель превышал 25 мм всего 5 раз. Дважды это случилось в ноябре (в 2009 г. – 25,8 мм, в 2013 г. – 25,4 мм), два раза – в марте (2005 г. – 27 мм, 2006 г. – 25,9 мм) и один раз в феврале (2005 г. – 29,3 мм).

В апреле испаряемость в Челябинске в среднем за рассматриваемый период составила 60 мм (при колебании от 34 до 107 мм), в Бредах – 55 мм (от 22 до 104 мм), в Троицке – 52 мм (от 25 до 96 мм), в Златоусте – 47 мм (от 22 до 87 мм), а в Верхнеуральске – 48 мм (от 29 до 85 мм). Другими словами, высокие значения испаряемости в апреле стабильно возникают на всей территории Челябинской области (за всю историю наблюдений значение

испаряемости меньше 25 мм в апреле отмечались лишь два раза – и оба в Златоусте).

Таблица 5 – Изменение испаряемости в зимне-весенние периоды на широте г. Верхнеуральск

Годы	Месяцы					Среднее
	XI	XI	I	II	III	
1971-1975	15,4	3,4	1,8	2,0	9,6	6,5
1976-1980	20,5	8,7	4,8	5,0	15,8	10,9
1981-1985	11,5	5,3	2,1	2,8	12,1	6,8
1986-1990	14,8	6,1	4,4	4,2	9,5	7,8
1991-1995	10,5	5,4	3,3	5,1	11,7	7,2
1996-2000	7,8	3,5	4,1	3,7	6,1	5,0
2001-2005	13,2	9,0	7,7	12,3	15,2	11,5
2006-2010	15,9	5,5	8,4	7,8	16,0	10,7
2011-2015	17,7	6,1	3,6	4,3	14,2	9,2
2016-2019	16,8	5,7	1,8	1,6	11,6	7,5

Методом динамического моделирования были рассчитаны тренды испаряемости по метеостанциям Челябинской области (таблица 6).

Таблица 6 – Тренды испаряемости в зимне-весенний период на территории Челябинской области за период 1966-2019 гг.

Месяц	Тренды испаряемости, мм					
	Златоуст	Челябинск*	Верхнеуральск*	Троицк	Бреды	Среднее
Ноябрь	2,6	3,2	4,4	2,9	6,4	3,9
Декабрь	2,4	1,3	2,5	3,2	3,5	2,6
Январь	2,4	1,7	3,2	2,1	1,5	2,2
Февраль	5,1	3,7	3,9	3,9	2,6	3,8
Март	8,6	10,9	6,2	6,7	7,5	8,0
Апрель	6,3	14,2	-3,3	3,5	11,1	6,4
Сумма	27,4	35,0	16,9	22,3	32,6	26,8

Примечания. По метеостанции г. Челябинск данные за 1966-2020 гг., а по метеостанции г. Верхнеуральск – за 1971-2019 гг.

Следует отметить, не смотря на тенденцию к повышению влажности воздуха в районе Верхнеуральска, в зимне-весенний период здесь, как и на остальной территории Челябинской области отмечается рост испаряемости во все месяцы.

Сопоставляя данные испаряемости и урожайности яблони в пригороде Челябинска в стрессовые 1990 и 2008 гг. было установлено, что об ослабленном состоянии плодовых деревьев в связи с высокими водными потерями можно судить при значении её в среднем за ноябрь-апрель более 20 мм. В таких случаях, как правило, происходит снижение урожайности яблони [24].

Заключение. Эти данные можно взять за основу при проведении оценки погодных условий и состояния плодовых растений по показателю испаряемости. Мониторинг погодных условий позволит в научной и практической работе давать объективную оценку состояния плодово-ягодных растений после зимовки и принимать правильные решения по оценке сортов и уходу за растениями. Для этого необходимо иметь данные о температуре и влажности воздуха за каждый месяц зимне-весеннего периода.

Список литературы

1. **Иванов А. Л.** Глобальное изменение климата и его влияние на сельское хозяйство // Земледелие. – 2009. – № 1. – С. 3-5.
2. **Федотова Л. С., Кравченко А. В.** В изменяющихся климатических условиях нужны новые подходы к возделыванию картофеля // Картофель и овощи. – 2011. – № 2. – С. 20-22.
3. **Порфирьев Б. Н., Катцов В. М., Рогинко С. А.** Изменение климата и международная безопасность. – М., 2011. – 290 с.
4. **Яшалова Н. Н., Рубан Д. А.** Долговременные риски российского растениеводства в условиях глобальных изменений климата в контексте продовольственной безопасности // Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – Т. 16. – № 6 (453). – С. 1127-1140.
5. **Зейналов А. С.** Экологические и фитосанитарные последствия изменения климата в насаждениях плодовых культур // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 2. – № 9. – С. 94-100.
6. **Кожемякин В.С., Васильев А.А.** Изменение агроклиматических условий в лесостепной зоне челябинской области и их влияние на урожайность картофеля // Вопросы картофелеводства. Материалы научно-практической

конференции "Научное обеспечение картофелеводства России: состояние, проблемы" (к 70-летию ВНИИКХ): научные труды. – М., 2001. – С. 395-401.

7. **Кожемякин В.С., Васильев А.А.** Изменение агроклиматических условий лесостепной зоны Челябинской области во второй половине XX века // Картофель: селекция, семеноводство, технология. Сборник научных трудов по итогам работы Координационного совета (2000-2003 гг.). – Челябинск, 2003. – С. 86-90.

8. **Васильев А.А., Кожемякин В.С.** Климат Южного Урала теплеет! // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Т. IX. – Челябинск, 2007. – С. 132-136.

9. **Васильев А.А.** Изменение климата Южного Урала и его влияние на урожайность картофеля // Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 5. – С. 37-39.

10. **Васильев А.А.** Влияние глобального потепления на климат Южного Урала // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2011. – № 4. – С. 77-78.

11. **Васильев А.А.** Анализ изменения климата на Южном Урале // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Т. XVIII. – Челябинск, 2016. – С. 249-253.

12. **Глаз Н.В., Васильев А.А.** Изменение климата // Дальневосточный аграрный вестник. – 2018. – № 4 (48). – С. 32-39.

13. **Vasiliev A.A., Ufimtseva L.V., Glaz N.V., Nokhrin D.Yu.** Long-term tendencies in climate change of the Urals due to global warming // E3S Web of Conferences 222, 05001 (2020). DAIC 2020. DOI: 10.1051/e3sconf/202022205001

14. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

15. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Дергилев В.П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области. – Челябинск, 2020. – 163 с.

16. **Дергилев В.П.** Направления селекции картофеля с учетом тенденций изменения климата на Южном Урале и требований рынка // Картофелеводство

России: актуальные проблемы науки и практики. Материала Международного конгресса «Картофель, Россия-2007». – М., 2007. – С. 65-70.

17. **Гасымов Ф.М.** С поправкой на климат // Сады России. – 2013. – № 11. – С. 26-29.

18. **Васильев А.А.** Изменение климата и возделывание картофеля на Южном Урале // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Т. XVI. – Челябинск, 2014. – С. 82-87.

19. **Хаустович И.П., Пугачев Г.Н.** Оценка состояния растений по показателю испаряемости воздуха // Основы повышения продуктивности агроценозов: Мат. Межд. науч.-практ. конф. – Мичуринск – Научград РФ, 2015. – С. 433-436.

20. **Хаустович И.П., Пугачев Г.Н.** Методики определения состояния растений по показателям погоды. – Мичуринск – Научград РФ, 2009. – 26 с.

21. **Веселов В.М., Прибыльская И.Р.** Описание массива данных среднемесячной относительной влажности воздуха на станциях России [электронный ресурс]. – URL: <http://aisori-m.meteo.ru/waisori/select.xhtml> (дата обращения 02.02.2021)

22. **Полев Н. А., Юрашев В. В., Шатилов И. С., Замираев А. Г.** Динамическое моделирование при обработке экспериментальных данных // Агрехимический вестник. – 2001. – № 1. – С. 34-36.

23. **Белобородова Г.Г.** Агрометеорологические основы повышения продуктивности плодовоговодства. – Ленинград: Гидрометеиздат, 1982. – 166 с.

24. **Мазунин М.А., Фатнева О.Е.** Зимостойкость яблони в степях Южного Урала // Садоводство и виноградарство. – 2007. – № 3. – С. 3-5